

Stručni rad

doi:

KVALITET SIROVE VODE AKUMULACIJE "GRUŽA" ZA PERIOD 1998-2024

Goran Gavrilović, spec.hem.
JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
gorangsm@mts.rs

Rezime

Još od 1818. godine u Kragujevcu se javlja povećana potreba za vodom kada je postao prestonica oslobođene Srbije. Od tada pa do 1984. godine Kragujevac je bio jedini grad koji je decenijama rešavao pitanje snabdevanja vodom sa najraznovrsnijim mogućnostima, a da pri tome nije rešen problem snabdevanja vodom za piće na duži vremenski period. Grad Kragujevac je konačno izgradnjom akumulacije "Gruža" i postrojenjem odmah ispod brane konačno dobio trajno rešen problem snabdevanja vodom. Kvalitet vode u samoj akumulaciji "Gruža" se neprestano prati i kontroliše od strane više laboratorija: pogonske laboratorije na samom postrojenju, centralne laboratorije samog preduzeća JKP "Vodovod i kanalizacija", Instituta za javno zdravlje Kragujevac, Agencije za zaštitu životne sredine kao i drugih zainteresovanih strana. U ovom radu biće opisan kvalitet sirove vode na tekućem vodozahvatu u periodu od 1998. godine do 2024. godine.

Ključne reči: sirova voda, tekući vodozahvat, akumulacija "Gruža", kvalitet vode

QUALITY OF RAW WATER OF THE "GRUŽA" ACCUMULATION FOR THE PERIOD 1998-2024

Abstract

Ever since 1818, there has been an increased need for water in Kragujevac, when it became the capital of liberated Serbia. From then until 1984, Kragujevac was the only city that for decades solved the issue of water supply with the most diverse possibilities, without solving the problem of supplying drinking water for a long period of time. The city of Kragujevac finally got a permanent solution to its water supply problem with the construction of the "Gruža" lake and the plant immediately below the dam. The quality of the water in the "Gruža" lake itself is constantly monitored and controlled by several laboratories: the operating laboratory at the plant itself, the central laboratory of the PUC "Water Supply and Sewerage" company itself, the Kragujevac Public Health Institute, the Environmental Protection Agency, as well as other interested parties. This paper will describe the quality of raw water in the current water intake in the period from 1998 to 2024.

Key words: raw water, current water intake, "Gruža" reservoir, water quality

UVOD

“Snabdevanje vodom grada Kragujevca postalo je na neki način legenda... Kroz dugi niz godina, živeći u stalnoj neizvesnosti da li će vode biti dovoljno, kod stanovnika... stvorena je opsesija žedi, a Kragujevac je postao sinonim za naselja koja su neredovno snabdevana vodom.”¹

Kragujevac, grad na reci Lepenici, prvi put istorijski spomenut 1476. godine, a naročito od 1818. godine se javlja povećana potreba za vodom kada je postao prestonica oslobođene Srbije. Od ideje i projekta iz 1882. godine da se prevede voda kanalom iz Ibra i Zapadne Morave preko Gruže u Lepenicu, izgradnjom Trmbaskog vodovoda, akumulacije i brane na reci Grošnici, prve faze Reni bunara na Velikoj Moravi, nadziđivanjem brane Grošnica, dovoženje vode železnicom vagon cisternama, drugom fazom izgradnje Moravskog sistema, pa do 1984. godine Kragujevac je bio jedini grad koji je decenijama rešavao pitanje snabdevanja vodom sa najraznovrsnijim mogućnostima, a da pri tome nije rešen problem snabdevanja vodom za piće na duži vremenski period. Grad Kragujevac je konačno izgradnjom akumulacije “Gruža” i postrojenjem odmah ispod brane konačno dobio trajno rešen problem snabdevanja vodom.

Još u toku izgradnje, a potom i završetka Moravskog vodovodnog sistema, 1974. godine urađena je Studija novih izvorišta za snabdevanje grada vodom. Studijom je utvrđeno da jedino rešenje za dugoročno rešavanje vodosnabdevanja grada je izgradnja vodovodnog sistema na reci Gruži.

Sa radovima na izgradnji postrojenja i brane započeto je 1978. godine na reci Gruži, uzvodno od sela Pajsijević, na profilu “Tučački naper”. Na ovaj način je omogućeno formiranje akumulacije “Gruža” čija je osnovna namena snabdevanje vodom, a sporedne namene su da se zaštiti nizvodno područje od poplava, da zadrži nanos i poboljša proticanje reke Gruže u periodu malih voda. U toku 1983. godine započeto je punjenje akumulacije, a u proleće 1984. godine Kragujevac je dobio vodu za piće sa vodovodnog sistema “Gruža”. Formiranjem veštačke akumulacije “Gruža” obezbeđene su dovoljne količine vode za potrebe Kragujevca i okolnih naselja za naredne decenije.

Maksimalna zapremina vode u akumulaciji na koti 270,00 mnv iznosi $64,6 \times 10^6 \text{ m}^3$, a zapremina korisnog prostora iznosi $48,4 \times 10^6 \text{ m}^3$, što predstavlja zapreminu između minimalnog radnog nivoa na 258 mnv i kote normalnog uspora 269,25 mnv. Razlika u zapremini na kotama normalnog i maksimalnog uspora predstavlja rezervisani prostor za odbranu od poplava i iznosi $7,7 \times 10^6 \text{ m}^3$,

Površina ogleдалa jezera na maksimalnoj koti iznosi 934 ha, a na koti normalnog uspora iznosi 880 ha, dok je površina sliva 318 km^2 . Obim jezera je 42 km, dužina jezera pri maksimalnoj koti je oko 10 km, a širina varira od 0,2 – 1,5 km.

Sa ove akumulacije garantuje se prosečna godišnja količina vode od 816 L/s, a pored ove količine predviđeno je i neprekidno ispuštanje kao biološki minimum za nizvodno održanje reke Gruže od 200 L/s, tako da je ukupan prosečan protok tokom godine oko 100 L/s. Na osnovu ovih protoka vreme zadržavanja vode u akumulaciji je oko 1,8 godina.

REZULTATI ISPITIVANJA

Ispitivanje hemijskih i fizičkih parametara vode akumulacije Gruža vrše se od početka formiranja akumulacije. Pored redovnih uobičajenih analiza, u pojedinim periodima vršena su i detaljna ispitivanja vode na više lokacija i različitih dubina, kao i samog mulja.

Na brani se nalaze tri vodozahvata, prvi - najviši na koti 265,00 mnv, drugi - srednji na koti 257,50 mnv i treći - najniži na koti 250,00 mnv (*Grafik 1.*). U zavisnosti od kvaliteta vode u akumulaciji bira se najpovoljniji vodozahvat za uzimanje vode za dalju preradu na postrojenju.

Grafik 1. Kota jezera, vodozahvati, normalni uspor i preliv
Graph 1. Lake elevation, catchments, normal slowdown and overflow

Na osnovu podataka za nivo vode u akumulaciji, i iz grafika 1 može se zaključiti da je za posmatrani period prosečna kota jezera iznosila 267,52 mnv, odnosno zapremina je bila $43,70 \times 10^6$ m³ ili 67,65% ispunjenosti. Takođe, 8 puta je nivo dostigao kotu normalnog uspora, a u maju 2010. godine nivo vode u akumulaciji je dostigao kotu preliva – 270 mnv. U periodima novembar 2012 – februar 2013, oktobar 2013 - april 2014, jul 2016, decembar 2021, novembar 2022 – januar 2023 godine nivo vode u akumulaciji je bio ispod prvog vodozahvata.

U zavisnosti od kvaliteta vode, odnosno povoljnijih kako hemijskih tako i bioloških parametara vrši se izbor vodozahvata, da se omogući što bolja prerada sirove vode u vodu za piće. Korišćeni vodozahvati u navedenom periodu prikazani su na *grafiku 2.*

Grafik 2. Upotreba vodozahvata u periodu 1998 – 2024. godina
Graph 2. Water intake use in the period 1998 - 2024

Na osnovu podataka za posmatrani period najviše se koristila voda sa drugog vodozahvata ili u kombinaciji sa prvim ili trećim vodozahvatom. Retko je korišćen samo prvi ili samo treći vodozahvat.

Od hemijskih parametara vršena je kontrola svih parametara propisanih za osnovne analize prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. U ovom radu su prikazani samo neki od kontrolisanih hemijskih parametara, a to su rastvoreni kiseonik, mangan, amonijak i potrošnja kalijum-permanganata.

Koncentracija kiseonika tokom posmatranog perioda (*Grafik 3*) iznosila je u proseku 6,02 mg/L, odnosno maksimalna koncentracija je iznosila 15,59 mg/L a najmanja 0,14 mg/L.

Grafik 3. Koncentracija kiseonika mg/L u tekućem vodozahvatu za period 1998-2024. godina
Graph 3. Oxygen concentration mg/L in the current water catchment for the period 1998-2024.

Iz grafika se zaključuje da se koncentracija kiseonika ciklično menja tokom godine, odnosno da tokom letnjeg perioda dostiže minimum a tokom zime svoj maksimum.

Koncentracija mangana (*Grafik 4*) u posmatranom periodu u proseku je iznosila 0,23 mg/L, maksimalna koncentracija je 1,68 mg/L, dok u zimskom i letnjem periodu koncentracija mangana bila je ispod granice detekcije metode za određivanje.

Upoređivanjem podataka za kiseonik i mangan vidi se zavisnost njihovih koncentracija, tako da kada raste koncentracija kiseonika dolazi do smanjenja koncentracije mangana. Izbor vodozahvata se uvek vrši tako da se koristi vodozahvat, odnosno kombinacija vodozahvata, da se dobije što manja koncentracija mangana, ali se vodi računa i o ostalim hemijskim i biološkim parametrima.

Mangan se uklanjao iz sirove vode dodavanjem odgovarajuće količine rastvora kalijum-permanganata, a od 2009. godine je u funkciji sistem za predozonizaciju. Za smanjenje koncentracije mangana u jezerskoj vodi, kao i poboljšanja samog kvaliteta vode u jezeru od 1992. godine do 2009. godine u koristila se hipolimnetska aeracija.

Grafik 4. Koncentracija mangana mg/L u tekućem vodozahvatu za period 1998-2024. godina
Graph 4. Manganese concentration mg/L in the current water catchment for the period 1998-2024.

Grafik 5. Koncentracija amonijaka mg/L u tekućem vodozahvatu za period 1998-2024. godina
Graph 5. Ammonia concentration mg/L in the current water catchment for the period 1998-2024.

Koncentracija amonijaka (*Grafik 5*) u posmatranom periodu u proseku je iznosila 0,18 mg/L, maksimalna koncentracija je 1,35 mg/L, dok u toku zime i proleća koncentracija amonijaka bila je ispod granice detekcije metode za određivanje.

Grafik 6. Utrošak $KMnO_4$ mg/L u tekućem vodozahvatu za period 1998-2024. godina
Graph 6. Consumption of $KMnO_4$ mg/L in the current water catchment for the period 1998-2024

Utrošak KMnO_4 (Grafik 6) u posmatranom periodu u proseku je iznosio 18,19 mg/L, maksimalni utrošak KMnO_4 je 29,98 mg/L a minimalni je 9,27 mg/L. Iz Grafika 6 se može uočiti da je tokom 1999. godine i 2015. godine utrošak KMnO_4 bio na svojim maksimalnim vrednostima.

ZAKLJUČAK

Praćenjem kvaliteta sirove vode koja dolazi sa tekućeg vodozahvata može se uočiti pravilnost u smanjivanju količina kiseonika i mangana – kada ima kiseonika nema mangana, odnosno nema kiseonika ima mangana. Takođe u periodu od 2011 do 2014. godine usled smanjenog nivoa vode u akumulaciji uočena je povećana koncentracija mangana. Prilikom brzog punjenja akumulacije 2014. godine je došlo do povećanja utroška KMnO_4 .

Kako bi Kragujevac i dalje imao dovoljne količine vode za piće potrebno je stalno praćenje kvaliteta vode na više lokacija na samoj akumulaciji. Pored permanentne kontrole kvaliteta vode neophodno je raditi na samoj zaštiti akumulacije od zagađenja da ne dođe do brze eutrofikacije, jer svedočimo drugačijim okolnostima, odnosno mi ne samo da ne radimo na njegovom usporavanju i minimiziranju, već radimo na ubrzanju. *„Naša moderna civilizacija je nanela više štete jezerima tokom nekoliko poslednjih decenija, nego što je to učinila ljudska kultura tokom milenijuma“ – Rodhe 1962, cit. Overbeck et al.1982.*³

LITERATURA

1. N. Pantović, Dosadašnji razvoj i perspektiva snabdevanja vodom grada Kragujevca, Voda i sanitarna tehnika 6, 9-16 (1975)
2. N. Pantović, S. Madžarević, Kragujevac u borbi za vodu, Fond za finansiranje izgradnje Vodovodnog sistema „Gruža“ – Kragujevac i Radna organizacija „Vodovod i kanalizacija“
3. Lj. Čomić, A. Ostojić, Monografija Akumulaciono jezero Gruža, Prirodno-matematički fakultet Kragujevac, 2005
4. Grupa autora, Voda za piće, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, NIP Privredni pregled, Beograd, 1990